

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF MECHANISMS FOR THE PROTECTION AND DEFENSE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS

КИРЕЕВ ТИМУР САЛАВАТОВИЧ,

студент,

Уфимский университет наук и технологий.

KIREEV TIMUR SALAVATOVICH,

Student,

Ufa University of Science and Technology.

Статья посвящена анализу понятийного аппарата защиты прав человека и гражданина в системе правоохранительной деятельности Российской Федерации. Отмечено, что защита прав человека и гражданина основывается строго на законодательном уровне и гарантируется Конституцией Российской Федерации. Выявлено, что защита человека и гражданина напрямую зависит от высокого уровня соблюдения законности и демократичности правил со стороны правосудия и степени их воплощения в правоприменительной практике. Автор рассматривает особенности реализации охраны прав человека и гражданина. Представлена классификация механизмов охраны. Сделаны соответствующие выводы по результатам проведенного исследования.

The article is devoted to the analysis of the conceptual apparatus for the protection of human and civil rights in the law enforcement system of the Russian Federation. It is noted that the protection of human and civil rights is based strictly on the legislative level and is guaranteed by the Constitution of the Russian Federation. It is revealed that the protection of a person and a citizen directly depends on the high level of compliance with the rule of law and democratic rules on the part of justice and the degree of their implementation in law enforcement practice. The author examines the specifics of the implementation of the protection of human and civil rights. The classification of security mechanisms is presented. The relevant conclusions are made based on the results of the study.

Ключевые слова: человек, гражданина, защита, Конституция, механизм, классификация, ответственность, закон.

Key words: person, citizen, protection, Constitution, mechanism, classification, responsibility, law.

Понятие механизма обеспечения прав человека включает в себя правовую и законодательную систему средств, которые дают нужные условия для соблюдения и уважения прав человека и гражданина в Российской Федерации. В основу механизма защиты входит правовая защита, контроль над механизмом и ответственностью.

На сегодняшний день механизм имеет следующую классификацию:

- материальный, конституционно-правовой, уголовный, гражданский.
- процессуальный, уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный [10, с. 53].

Само понятие «защита человека и гражданина» представляет собой определенную деятельность, которая возникает при правонарушении или же при устранении опасности, кото-

рая может привести к правонарушению. Механизм защиты включает в себя объекты, субъекты, нормы, регулирующие основы защиты, а также формы защиты. Наряду с увеличением преступности меняется и укрепляется механизм защиты, поскольку человек и гражданин находится в опасности.

Отметим, что защита прав человека и гражданина основывается строго на законодательном уровне и гарантируется Конституцией Российской Федерации (статья 45). В статье 2 Конституции Российской Федерации закреплено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». В свою очередь Президент Российской Федерации выступает гарантом Конституции Российской Федерации (статья 80) [1]. В законодательстве Российской Федерации понятие «человек» и «гражданин» разделяются, поскольку понятие «человек» представляется как существо, живущее в обществе, которое обладает разумом, сознанием, но не имеет определенной территории и нации. Понятие «гражданин» рассматривается как лицо, которое принадлежит к определенной территории одного государства и пользуется защитой, правами и обязанностями своего государства. Наличие гражданства показывает прямую связь гражданина и государства, в Российской Федерации эта связь закреплена в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (утрачивает силу, поскольку принимается новый Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 28.04.2023 № 138-ФЗ) [9].

Защита человека и гражданина напрямую зависит от добросовестного соблюдения законности и демократических правил, которых придерживается правосудие. Государство берет на себя ответственность за соблюдение и обеспечение защиты человека и гражданина, ответственно за создание надежной защитной системы, с помощью которых обеспечивается и реализуется основная задача государства.

Защита прав человека и гражданина базируется на правовом статусе личности, который выражается в жизни общества, в защите личного пространства человека, индивидуальной свободы от постороннего вмешательства. Эти права являются неотъемлемыми и не подлежат ограничению, в связи с чем государство обеспечивает их охрану [11, с. 38].

Правоохранительные органы Российской Федерации занимаются охраной и защитой прав человека и гражданина, основываясь на конституционных правах граждан. Отметим, что в законодательстве Российской Федерации не запрещено защищать свои права всеми способами, которые не запрещены законом (согласно части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации) [1].

Система защиты прав человека в РФ включает в себя различные органы, организации и учреждения.

1. Уполномоченный по правам человека в РФ.
2. Органы государственной власти, в том числе судебная и правоохранительная службы.
3. Общественные организации, включая правозащитные и благотворительные фонды.
4. Международные организации и институты, включая ООН, Совет Европы и Европейский суд по правам человека.

Однако в существующей уже системе защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации до сих пор имеются проблемы, которые связаны с нарушением прав человека и гражданина, в том числе дискриминации по расовым, национальным признакам и по вероисповеданию.

Проблема защиты прав человека и гражданина в России заключается в том, что не всегда законы и стандарты, принимаемые государством, полностью уважают и защищают их. Например, в России существует закон о «нежелательных организациях», который позволяет государству запрещать деятельность некоторых НКО и учреждений по усмотрению органов

власти, что может ограничивать право граждан на свободное объединение и выражение мнения.

Также существует проблема ограничения свободы слова и информации в России. Некоторые законы, например, касающиеся борьбы с экстремизмом и терроризмом, могут использоваться для цензурирования и запрещения контрверсионных мнений и независимых СМИ. Возможны случаи преследования активистов и журналистов за выражение своих взглядов.

Еще одной проблемой является лимитированный доступ к правосудию. В России существует проблема коррупции в судебной системе, а также не всегда соблюдаются процессуальные гарантии прав граждан на справедливое судебное разбирательство. Это может приводить к незаконным арестам и незаконному посягательству на личную свободу, а также к отказу в защите прав граждан в случаях, когда они сталкиваются с нарушениями со стороны государства или частных лиц.

Ситуация с защитой прав человека и гражданина в России требует дальнейших усилий и реформ для обеспечения полной защиты прав и свобод граждан, независимо от их политических взглядов, вероисповедания, расовой или этнической принадлежности и иных факторов.

Охранные и защитные механизмы прав человека и гражданина – это совокупность международных механизмов, которые гарантируют защиту прав человека на международном уровне. К таким организациям относятся, например, ООН, ЕС, ОБСЕ и др. Каждый из этих механизмов имеет свои особенности и специфику действия, но вместе они служат цели охраны и защиты прав человека и гражданина. На сегодняшний день Организация Объединенных Наций является важнейшей универсальной международной организацией, которая также занимается защитой прав человека и гражданина по всему миру, что отражается в Уставе ООН [2]. Вся деятельность ООН направлена на поддержание мира и безопасности, обеспечение соблюдения прав человека и гражданина, защиту человека и гражданина от окружающих опасностей личности.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе защищает права человека и гражданина через свои международные стандарты и обязательства. Эти стандарты и обязательства включают:

- 1) основные нормы и принципы по защите прав человека, такие как право на жизнь, свободу выражения, свободу собраний, свободу религии и дискриминации;
- 2) конвенции, которые ОБСЕ разработала и ратифицировала, такие как Конвенция о беженцах и Конвенция о торговле людьми;
- 3) специальные программы и механизмы, которые включают наблюдение за выборами, проявление уважения к национальным меньшинствам, мониторинг прав человека во время конфликтов и разрешение конфликтов.

Обеспечивая защиту прав человека и гражданина, ОБСЕ содействует мирному развитию стран-членов.

Ключевыми документами являются Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [3], Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) [7] и Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) [8]. Кроме того, существуют и другие документы, посвященные защите прав и свобод человека, такие как Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) [4], Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) [5], Конвенция против пыток и жестокого обращения или наказания (1984 г.) [6] и т.д. Все эти документы устанавливают стандарты поведения государств в отношении обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также механизмы и процедуры для поддержания и защиты этих прав в ситуациях, когда они нарушаются или угрожают. Эти механизмы включают в себя, в частности, международные трибуналы, комитеты, экспертные группы и т.д. Международная защита прав че-

ловека и гражданина является чрезвычайно важной для общества и в целом способствует поддержанию и защите основных ценностей и принципов, на которых строится современный мир.

Рассмотрев тему защиты прав человека и гражданина, мы разработали ряд соответствующих рекомендаций.

1. Соблюдение законов и конституционных прав. Всякий гражданин должен соблюдать законы и полномочия каждого должностного лица и уважать права других людей.
2. Действия должностных лиц должны быть законными и непредвзятыми. Они должны использовать свои полномочия для защиты прав человека, а не для их нарушения.
3. Уважение прав людей на жизнь, свободу и безопасность. Каждый человек имеет право жить, свободно передвигаться и быть защищенным от насилия.
4. Защита прав в местах заключения. Все люди, даже те, кто находятся в тюрьмах или других местах заключения, имеют право быть защищены от насилия и жестокого обращения.
5. Разрешение споров путем мирного пути. Конфликты должны разрешаться мирным путем. Военные действия и убийства не могут быть признаны основными способами разрешения конфликтов.
6. Права меньшинств должны быть уважаемы и защищены. Все люди, независимо от социального статуса, имеют право на свободу выражения мнения и на свободу собраний.
7. Никто не должен быть подвергнут насилию и торговле. Никто не должен вынуждать других людей выполнять незаконные действия.
8. Равное обращение с людьми различных национальностей, религий и пола. Люди должны быть равноправными независимо от национальности, религии, пола и возраста.
9. Гражданское участие и участие в выборах должны быть защищены. Каждый гражданин должен иметь возможность участвовать в выборах и иметь право на свободу выражения мнения.
10. Государство должно защищать права граждан и отвечать за свои действия, а также нести ответственность за любые нарушения прав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 29.04.2023).
2. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations> (дата обращения: 29.04.2023).
3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declh.shtml (дата обращения: 30.04.2023).
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года // Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: <https://base.garant.ru/2540800> (дата обращения: 01.05.2023).
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения: 01.05.2023).
6. Конвенция против пыток и жестокого обращения или наказания от 10 декабря 1984 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 01.05.2023).
7. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 30.04.2023).

8. Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 30.04.2023).

9. Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант.ру» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927 (дата обращения: 29.04.2023).

10. Гончаров В.В., Петренко Е.Г. Права человека в международном и российском праве. Краснодар: КубГАУ, 2020. 134 с.

11. Резер Т.М. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина / Т.М. Резер, Е.В. Кузнецова, М.А. Лихачев / [под общ. ред. Т.М. Резер]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 110 с.

© Киреев Т.С., 2023.